

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Гиёсова Василя Авазовна

Старший преподаватель кафедры русской филологии (PhD) Ферганского
Государственного университета

Усмонова Нозима Собирхон Кизи

3 – курс, студент Ферганского Государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294569>

Аннотация: Статья посвящена изучению технологии проблемного обучения в практике преподавания русского языка. Обосновывается значимость создания проблемных ситуаций для формирования умений анализировать языковые явления, аргументировать свою точку зрения и развивать творческие способности учащихся. Рассматриваются этапы проблемного урока и эффективные формы взаимодействия учителя и учеников в процессе решения лингвистических задач.

Ключевые слова: проблемное обучение , орфографические пунктуационные задачи, анализ синтез, сравнения

Проблемное обучение представляет собой один из наиболее эффективных методов активизации познавательной деятельности учащихся. Его сущность заключается в целенаправленном создании учителем учебных проблемных ситуаций, которые требуют от учеников самостоятельного поиска решения. Как отмечает М. И. Махмутов, «проблемное обучение — это такое обучение, при котором учащиеся вовлекаются в процесс активного поиска, анализа и синтеза знаний, что способствует развитию их мыслительных способностей» (Махмутов М. И., 1975).

Создание проблемных ситуаций на уроках русского языка предполагает формулирование вопросов и задач, требующих от школьников применения логических операций — анализа, синтеза, сравнения, классификации. Примером может служить задача на объяснение правописания без предварительного объяснения нового правила, что вызывает у обучающихся необходимость самостоятельно обнаружить закономерности.

А М. Матюшкин в своей монографии «Проблемные ситуации в мышлении и обучении» подчеркивал, что «главной функцией проблемной ситуации является побуждение учащегося к осознанному поиску недостающих знаний». Он также отмечал, что эффективное проблемное

обучение связано с умелым управлением затруднением, в котором оказывается ученик: «Именно внутреннее противоречие между известным и неизвестным выступает как стимул для мыслительной деятельности» (Матюшкин А. М., 1972).

Таким образом, на уроках русского языка проблемное обучение может реализовываться через:

Постановку орфографических и пунктуационных задач, требующих логического анализа текста;

Проведение грамматических исследований: учащимся предлагается проанализировать различные языковые явления, выявить закономерности и сделать самостоятельные выводы;

Работу с текстами: определение стилистических особенностей, выявление авторских средств выразительности без прямой подсказки со стороны учителя.

Как справедливо утверждает В. В. Давыдов, «проблемное обучение организует процесс усвоения знаний так, что ученик не просто запоминает готовую информацию, а преобразует её в процессе активной мыслительной деятельности» (Давыдов В. В., 1986). Это особенно важно на уроках русского языка, где необходимо не только запоминание правил, но и развитие языкового чутья, умения чувствовать нормы родного языка. Важнейшим элементом проблемного обучения является вопрос, который побуждает к исследованию. Как писал И. Я. Лернер, «главное в проблемном обучении — не изложение знаний, а организация деятельности учеников по их добыванию» (Лернер И. Я., 1974). Для уроков русского языка это означает использование таких вопросов и заданий, которые ставят школьников перед необходимостью самостоятельно анализировать языковую информацию и делать обоснованные выводы.

Проблемное обучение также предполагает использование метода частичных подсказок, направленных на постепенное подведение ученика к правильному решению. Это соответствует идеям Л. С. Выготского о «зоне ближайшего развития», когда ученик способен решить проблему при минимальной помощи со стороны взрослого. Таким образом, учитель русского языка выступает не как носитель готовых знаний, а как организатор самостоятельной деятельности учащихся.

Таким образом, проблемное обучение на уроках русского языка:

Активизирует познавательную деятельность;

Развивает аналитические и исследовательские навыки;

Формирует способность самостоятельно строить рассуждение и доказывать свою точку зрения;

Стимулирует творческое отношение к изучению родного языка.

Проблемное обучение стимулирует развитие критического мышления, умения аргументированно отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию. Особенно это проявляется в работе с сочинениями, текстами для анализа, дискуссиями о различных языковых нормах и их употреблении в современной речи.

Список литературы:

1. Махмутов М. И. Проблемное обучение: основные вопросы теории — М.: Педагогика, 1975.
2. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении — М.: Педагогика, 1972.
3. Давыдов В. В. Проблемное обучение и формирование активного мышления школьников — М.: Педагогика, 1986.
4. Шамова Т. И. Организация учебного процесса на основе активных методов обучения — М.: Педагогика, 1981.
5. Лернер И. Я. Проблемное обучение и методы обучения — М.: Знание, 1974

